

УДК: 504.75.05

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧЕНИКОВ.

доцент. Торениязова Венера Смагуловна,

студент. Абдуллаева Диана

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы повышения экологических знаний студентов и формирования экологической культуры, важнейшее направление воспитательной деятельности - экологическое образование, воспитание и процесс формирования экологической культуры. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность формирования экологической культуры, ее структурные элементы, а также цели экологического воспитания и особенности эколого-педагогической культуры педагога.

Ключевые слова: природа, экологические знания, экологическая ответственность, экологическая культура, экологическое воспитание обучающихся.

Аннотация. Ушбу мақолада талабаларнинг экологик билимларини ошириш ва экологик маданиятни шакллантиришнинг назарий асослари, тарбиявий фаолиятнинг энг муҳим йўналиши - экологик таълим тарбия ва экологик маданиятни шакллантириш жараёнига бағишланган. Экологик маданиятни шакллантириш самарадорлигига таъсир этувчи омиллар, унинг таркибий элементлари, шунингдек, экологик тарбия мақсадлари ва педагогнинг экологик-педагогик маданияти хусусиятлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: экологик маданият, экологик таълим тарбия олувчилар.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of improving students' ecological knowledge and forming ecological culture, the most important direction of educational activity - environmental education, upbringing, and the process of forming ecological culture. Factors influencing the effectiveness of forming ecological culture,

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

its structural elements, as well as the goals of ecological education and the features of the teacher's

Keywords: ecological culture, ecological education, students

В нашей стране продолжается процесс демократизации и обновления общества, модернизации и реформирования государства. Участие в этих процессах во многом зависит от формирования всесторонне развитой личности с высоким уровнем общего и специального образования, высокой культуры, духовности и широкого мировоззрения. Ведь именно такой человек способен глубоко осознать цели общественного прогресса и интересы нации, и служить процветанию Родины.

С целью дальнейшего воспитания физически здорового, духовно зрелого, всесторонне гармонично развитого, мыслящего самостоятельно, обладающего интеллектуальным потенциалом, глубокими знаниями и современным мировоззрением, способного брать на себя ответственность за судьбу и будущее Родины молодого поколения, в нашей стране реализуется широкий комплекс целенаправленных мер. В рамках мобилизации всех сил и возможностей государства и общества на этом пути 2014 год был объявлен «Годом здорового ребенка». 2025 год в нашей стране объявлен «Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики». Это знаменует начало нового этапа в обеспечении экологической устойчивости и смягчении последствий изменения климата в стране. Действующее национальное природоохранное законодательство усовершенствовано, и каждое принятое решение воплощает принципы зеленого развития. А это, в свою очередь, требует воспитания экологической культуры у детей с самого раннего возраста.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: *«Для того чтобы в нашем обществе главенствовали здравомыслящие силы и идеи, мы должны постоянно думать и активно работать над развитием духовной жизни, защитой, прежде всего, молодежи от вредных влияний, воспитанием всесторонне развитой личности».*

В настоящее время наблюдается сокращение и исчезновение полезных видов растений и животных, деградация лугов, рощ и кустарников, растущая нагрузка на природные ресурсы, включая добычу полезных ископаемых. Эти

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

проблемы свидетельствуют о необходимости формирования экологического сознания и культуры у учащихся в рамках непрерывной системы образования. Также важно стимулировать интерес молодежи к природе.

Для этого прежде всего нужно научить учеников понимать происходящие в природе изменения, определять причины возникновения экологических проблем, формировать у них положительное отношение к устранению негативных последствий, научить учитывать законы природы и строить свою жизнедеятельность на их основе.

В системе общего образования нашей страны все мероприятия по охране природы направлены на достижение одной главной цели — воспитание у подрастающего поколения ответственного отношения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов. Безусловно, уроки экологического воспитания, как основная форма организации учебного процесса, особенно в начальных классах, являются важным средством формирования ответственного отношения к природе. На этих уроках учитель обучает учеников правилам поведения в природе, формирует уважение к ней.

В связи с этим перед учителями начальных классов стоит задача формирования у младших школьников положительного отношения к природе, как к жизненной ценности, и осознания отсутствия противопоставления между человеком и природой. Основной целью такого воспитания является развитие у детей личного позитивного отношения к природе и осознание своей роли в ее сохранении.

Для повышения качества экологического образования и воспитания важно расширить методическую базу, обеспечить учителей научными и методическими материалами, рекомендациями. Особенно актуально в системе непрерывного образования создание новых интегративных программ по экологии для обучения учащихся охране природы.

В этой связи Е.Б. Айдаров приходит к следующему выводу: *«В процессе обучения учащихся необходимо последовательно осуществлять: во-первых, предоставление полной информации об экологическом воспитании; во-вторых, разъяснение ценностей и их тематическое распределение; в-третьих, раскрытие сути каждой темы; в-четвертых, сбор информации, раскрывающей*

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

духовные аспекты национальных ценностей; в-пятых, формирование единой системы национально-духовных ценностей».

На наш взгляд, в процессе изучения экологии сами учителя должны иметь целостное представление о природных явлениях и объектах, взаимосвязи между ними, а также о причинах нарушения баланса между человеком и природой. Только при наличии экологического сознания и культуры у учителей возможно полноценное усвоение экологических закономерностей, соблюдение этих норм и формирование бережного отношения к природе.

Сегодня как никогда важно предотвратить экологический кризис, минимизировать его последствия, сохранять природные ресурсы, рационально и научно обоснованно их использовать.

Мы уделяем внимание воспитанию у молодежи нравственности, эстетического вкуса, бережливости, соблюдению законов, веры и убеждений, однако недостаточно развиваем в них дух охраны природы.

Теперь перед нами стоит задача — внедрить в сознание подрастающего поколения мысль о том, что основная цель человеческой деятельности не только использование природы с потребительской точки зрения, но и осознание возможного вреда, скрывающегося за любой получаемой от природы пользой.

Мы часто говорим в СМИ об экологических катастрофах, но в основном затрагиваем только общие стороны этих проблем. На самом деле, экологическое мышление, экологическая культура должны формироваться у детей с раннего возраста. Современный культурный человек нового века должен также обладать элементами экологической культуры.

Следует подчеркнуть, что развитие и формирование экологической культуры молодежи требует также внимания к глобальным аспектам экологии. Например, катастрофа Аральского моря, вызванная деятельностью человека, нехватка чистой питьевой воды, засоление земель, трансграничное загрязнение атмосферы — все это требует от молодежи особого подхода к экологической реальности.

В заключение можно сказать, что повышение экологической грамотности учащейся молодежи и дальнейшее совершенствование их экологической культуры на основе требований новых учебных дисциплин — актуальная задача, которая требует постоянного внимания и практической реализации.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Следует также учитывать индивидуальные особенности, а именно:

в системе личных взглядов и ценностей учащихся, природы и человека высокая оценка роли в жизни и разнообразия форм и уровней жизни. Личное восприятие проблем окружающей среды через эмоциональный фактор, забота о них;

различные виды растений, животных, микроорганизмов, среда обитания человека и будущее осознанное требование вносить личный вклад в сохранение окружающей среды для выживания поколений;

знание экологических признаков развития и функционирования экосистем;

знать и пользоваться правилами поведения в природе и окружающей среде;

формирование культуры безопасности в чрезвычайных ситуациях;

здоровый образ жизни для формирования оздоровительного сознания и поведения формирование культуры образа жизни.

Список литературы:

1. Актуальные вопросы формирования экологической культуры обучающихся М.Ю.Пимкин к.с н., доцент luckymiha@mail.ru А. А. Мальцев магистрант Malcev@mail.ru Я. А. Ф. студен
 2. O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta’limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi 434-son qarori. Toshkent.2019 y 2. Bolshokov N.I. Tabiatni muhofaza qilishning ekologik asoslari. - M., 1981. - B. 48. 210
 3. Bordovskiy G.A. Uzliksiz pedagogik ta’lim konsepsiyasini amalga oshirishning dolzarb yo‘nalishlari // Uzliksiz pedagogik ta’lim. Nashr 1. Ta’lim, 1993. – P. 3-6.
 4. Вергелес Г.И., Раев А.И. Показатели готовности к профессиональной педагогической деятельности.
- Гребешок О.С. Проблемы формирования учебной и трудовой мотивации у учащихся средних специальных профессиональных образовательных школ: Дидактический аспект. - М.: Педагогика, 1985. - 151 с. 6. Исакулова Н. Ж. У.